

RESILIENCIA Y RESPUESTA A LA INCERTIDUMBRE EN ENFERMEROS

Resilience and uncertainty response in nurse

PAOLA VÍLCHEZ

Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.

Email: vilchezpao05@gmail.com

ANYOLI ZAMBRANO

Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.

Email: anyoliazs.az@gmail.com

Admisión: 12-01-2023
Aceptación: 06-10-2023

RESUMEN

Se realizó una investigación con el objetivo de determinar la relación entre la resiliencia y la respuesta a la incertidumbre en enfermeros. El estudio fue de tipo descriptivo, nivel correlacional, modelo de campo y diseño no experimental. La población estuvo conformada por enfermeros de los hospitales "Dr. Manuel Noriega Trigo" y "Dr. Pedro Iturbe" del Municipio San Francisco y Maracaibo, Estado Zulia. Mediante un muestreo no probabilístico accidental, se constituyó una muestra de 100 enfermeros (17 hombres y 83 mujeres). Para la recolección de datos, se empleó la Escala de Resiliencia de Colina & Esqueda (2002) y la Escala de Respuesta a la Incertidumbre de Guarino (2010). Se encontró un nivel alto de resiliencia y un nivel medio de respuesta a la incertidumbre, sin relación estadísticamente significativa entre ambas. Se recomienda la necesidad de continuar la línea de investigación para ampliar la mirada hacia esta problemática.

PALABRAS CLAVE: Resiliencia, incertidumbre, enfermeros, enfermería

ABSTRACT

Research was conducted with the objective of determining the relationship between resilience and response to uncertainty in nurses. The study was descriptive, correlational, field model and non-experimental design. The population consisted of nurses from the "Dr. Manuel Noriega Trigo" and "Dr. Pedro Iturbe" hospitals of the San Francisco and Maracaibo Municipalities, Zulia State. By means of an accidental non-probabilistic sampling, a sample of 100 nurses (17 men and 83 women) was constituted. For data collection, the Resilience Scale of Colina & Esqueda (2002) and the Uncertainty Response Scale of Guarino (2010) were used. A high level of resilience and a medium level of response to uncertainty were found, with no statistically significant relationship between the two. It is recommended the need to continue the line of research to broaden the view towards this problem.

KEYWORDS: Resilience, uncertainty, nurses, nursing

COMO CITAR: Vílchez, P. y Zambrano, A. (2023). Resiliencia y respuesta a la incertidumbre en enfermeros. *Sistemas Humanos*, 3(2), 25-38 pp